

IQTISODIYOTNI BARQARORLASHTIRISHDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING AHAMIYATI

¹Sh.Sattorov

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi

Doi: 10.5281/zenodo.12791385

Annotatsiya

Ushbu maqolada investitsion jozibadorlikning mazmun-mohiyati, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda investitsion jozibadorlikni oshirish borasidagi iqtisodchi olimlarning fikr-mulohazalari o‘rganilgan. Shuningdek, mamlakatimiz investitsion jozibadorligiga ta‘sir etuvchi omillar tahlil qilingan bo‘lib, mamlakatning ishbilarmonlik muhiti va investitsion risklar darajasini baholovchi, xalqaro darajada tan olingan indikatorlar haqida to‘xtalib o‘tilgan. To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda investitsion jozibadorlikni oshirish bo‘yicha ilmiy xulosalar va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar:

investitsiya, investitsiya muhiti, investitsion jozibadorlik, Beri – (Biznes muhiti xavf-xatarlari haqida ma‘lumot) indeksi, indikator, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiya, retsipient, donor, biznes, segment, progressiya, investitsiya salohiyati.

Kirish.

Qaysi bir rivojlangan mamlakat iqtisodiyotiga razm solmaylik, eng avvalo investitsiya muhitining sog‘lomligi, uning jozibadorligi natijasida, investitsiyalar oqimining shiddat bilan kirib kelishi orqali mamlakat iqtisodiyoti bilan bog‘liq tendensiyalarning progressiv natijalarga erishayotganini guvohi bo‘lamiz.

Bugungi kunda jahonda kechayotgan globallashuv va texnologik qurollanish bosqichida iqtisodiy rivojlanish kombinatsiyasi talqinida investitsiya oqimining roli katta ahamiyat kasb etadi. Davlatlar retsipient pozitsiyasi orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasida o‘rta va yirik biznesni tashkil etish va uni samarali yuritish uchun mamlakatdagi yaratilgan investitsiya salohiyati, tashkil etilgan zamonaviy infratuzilma, investitsion muhitni sog‘lomlashtirish bo‘yicha

olib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosati, xususan, xorijiy kompaniyalarning hech qanday moneliksiz kirib kelishi, xususiy mulk daxlsizligi, biznes subyekti sifatida o‘z kapitalini yo‘naltirish uchun mamlakatda maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonalarining tashkil etilganligi, soliq va boshqa moliyaviy imtiyozlarning mavjudligiga e‘tibor qaratishadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida “Iqtisodiy o‘shiga, avvalo, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investitsiyalarni ko‘paytirish orqali erishiladi [1]” – deb ta‘kidlaganlar. Hozirgi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotining barcha sohalarida keng ko‘lamli o‘zgarishlar va tarkibiy islohotlar olib borilmoqda. Bunday islohotlarning olib borilishi bevosita mamlakatdagi investitsion jarayon, davlatning investitsion siyosati, uning

ustuvor yoʻnalishlari va mamlakatdagi korxonalar investitsion faolligiga bogʻliq hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolada Oʻzbekiston va xorijiy mamlakatlar iqtisodchi olimlarining mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida investitsion jozibadorlikning oʻrni va ahamiyatini ifodalovchi manbalarining tahliliga bagʻishlangan ilmiy asarlari va maqolalari oʻrganilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida grafika usulda guruhlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil hamda sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

Adabiyotlar sharhi.

Investitsion muhitni investitsion jozibadorlik va investitsion faollik sifatida tasavvur etib boʻlmaydi, bu tushunchalar oʻzaro bogʻliqlikda ishlaydi.

Investitsion jozibadorlik bu potensial investorga mavjud mablagʻlarni investitsiya qilish maqsadida maʼlum bir investitsiya obʻyekti boshqalariga qaraganda qanchalik jozibador ekanligini baholashga imkon beradigan xususiyatlar toʻplami hisoblanadi.

Investitsion jozibadorlik – investitsiya jarayonlari kechadigan muhitdir. U mintaqada investitsiya faoliyati sharoitlarini va investitsiya riski darajasini belgilaydigan siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy va boshqa omillar taʼsirida shakllanadi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Investitsiya jozibadorligi mamlakat investitsiya salohiyati va investitsiya riski darajasining bir vaqtda taʼsir etishi orqali aniqlanadi. Bu kabi koʻrsatkichlar esa investitsiyalarning maqsadga muvofiqligi hamda jozibadorligini anqilashga yordam beradi. Investitsiya riski darajasi investitsiya muhitiga toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqdir.

Investitsiya muhiti qanchalik qulay boʻlsa, investorning tadbirkorlik riski shunchalik past darajada boʻladi va bu investorlarning kirib kelishini faollashtiradi. Aksincha, investitsiya muhiti noqulay boʻlsa, risk darajasi yuqori boʻladi. Bu esa, investitsiya qabul qiluvchi tomon sarf-xarajatlarining oʻsishiga olib keladi. Investitsiya jozibadorligining holati faqat investor uchun emas, balki investitsiya qabul qiluvchi uchun ham muhimdir.

Korxonalarining investitsion jozibadorligi bevosita mamlakatdagi investitsiya siyosatiga va yaratilgan investitsion muhitiga bogʻliq. Xususan, investitsiya muhiti uchta elementdan iborat tizim sifatida koʻrib chiqiladi: investitsiya salohiyati, investitsiya riski va qonunchilik shartlari.

Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda investitsiya jarayoni bozor konyunkturasi taʼsiriga, investitsiyalarni moliyalashtirish manbalariga va hajmiga bogʻliq.

Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning asosiy omillari bozorlar va resurslarga kirishdir. Chet el kapitalining faqat ayrim mintaqalarda va ayrim tarmoqlarda kontsentratsiyasi boshqa mintaqalar iqtisodiyotining rivojlanishini cheklaydi, birinchi navbatda sanoati rivojlanmagan mintaqalar iqtisodiyotiga taʼsir qiladi. Bu esa oʻz navbatida, mintaqaviy investitsion jozibadorlikning asosiy koʻrsatkichi hisoblanadi.

Investitsiya muhiti makroiqtisodiyot darajasida, yaʼni investor va aniq davlat organlari, xoʻjalik subyektlari oʻrtasidagi munosabatlarda oʻz aksini topadi. Investitsiya muhiti har qanday aniq vaqt uchun obyektiv holat boʻlib, kapital qoʻyish uchun mavjud sharoitlarning majmuasini oʻzida qamrab oladi.

Lekin investitsiya muhiti davlat organlarining boshqarish faoliyati taʼsirida shakllanadi. Shuning uchun davlatning

investitsiya siyosati eng omillardandir. Shu ma'noda har bir davlat kapital import qilishda o'zining aniq kapital qabul qilish tizimiga ega bo'ladi. Investitsiya muhiti darajasi qanchalik

yomon bo'lsa, investor o'z riskini shunchalik yuqori belgilaydi. Investitsiya muhitining makroiqtisodiy darajada quyidagi rasm ko'rinishida tasvirlash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Mamlakat investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillar [9]

Yuqoridagi grafik shaklda keltirilgan rasmda ko'rishimiz mumkinki, O'zbekistonda investitsion jozibadorlikni belgilovchi kengaytirilgan uchta eng yirik segmentlar mavjud bo'lib, ular siyosiy, iqtisodiy hamda ijtimoiy tarmoqlar tarkibidagi ta'sir etish kuchiga ega turli-xil omillar sanaladi.

Bu omillarning barqarorligi esa o'z-o'zidan investitsiyalarni donor pozitsiyasida kirib kelishi uchun munosabatlar negizi vazifasini o'tabgina qolmay, investor o'z kapitalini yo'naltirish borasida mamlakatning hududi hamda soha-tarmoqlariga bo'lgan potentsiali ortib boradi. Shu qatorda aksincha, investitsiya muhiti darajasi qanchalik yomon

bo'lsa, investor o'z riskini shunchalik yuqori belgilaydi.

O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb etishni faollashtirishga kata e'tibor qaratilib, investorlarga ko'maklashish va kafolatlar berish uchun ularga investitsiya, soliq tizimida va bojxona to'lovlari sohalarida ma'lum imtiyozlar, sharoitlar va kafolatlar tizimi yaratildi. Shuningdek, xorijiy investitsiyalar uchun hudud jozibasini baholashda ko'pchilik xorijiy investorlar ham «BERI» (business environment risk index) indeksidan foydalanadilar. Bu indeks asosiy 15 ko'rsatgichda aniqlanadi, 0 dan 4 ballgacha. Indeksning optimal jihatlar shundaki, u bilan

hududlardagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy strukturani qay tarzda ishlayotganini bilish mumkin bo‘ladi. Quyidagi 2-rasmda baholash mezonlari, ularning investitsiya qarorlarini qabul qilish bo‘yicha ahamiyatidan kelib chiqib aks ettirilgan.

Mamlakatimizda investitsiya masalasi so‘nggi 5 yilda o‘z aktualigini yo‘qotmaganini hisobga olgan holda, asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarni tahlil qilish natijasida mamlakatga investitsiya kirib kelishida yildan-yilga o‘shir sur‘atlar qayd etilganini ko‘rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval

Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hududlar kesimida [11]

o‘shir sur‘ati %

Hududlar	2020	2021	2022
O‘zbekiston Respublikasi	95,6	102,9	105,0
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	69,9	105,1	118,9
Andijon	110,6	106,0	114,6
Buxoro	104,7	147,4	98,5
Jizzax	147,4	72,4	106,9
Qashqadaryo	76,5	77,8	96,0
Navoiy	77,1	86,0	105,9
Namangan	88,0	100,5	102,0
Samarqand	128,8	98,7	122,5
Surxondaryo	77,4	109,7	100,6
Sirdaryo	111,2	107,7	127,6
Toshkent	92,2	120,3	102,4
Farg‘ona	113,5	105,7	112,4
Xorazm	92,7	139,3	108,7
Toshkent sh.	108,6	105,0	97,6

Yuqorida keltirilgan jadval ma‘lumotlarida shuni ko‘rish mumkinki, asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning o‘shir sur‘ati foiz ko‘rinishida berilgan. 2020-2021 yillarga nisbatan 2022 yilda o‘shir sur‘atlari 105,0 foiz deya qayd etilgan, bu esa o‘z navbatida, O‘zbekistonda asosiy kapitalga investitsiyalar o‘shir tendensiyasiga ega bo‘lib borayotgani hamda investitsiya muhitining qulayligidan dalolat beradi.

Bunday investitsiya holatida o‘shir sur‘atlarini yanada oshib borishi investorlar uchun qulay muhit yaratilganligi, investitsiya dinamikasi va tarkibiga ta‘sir ko‘rsatadigan jami iqtisodiy, huquqiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlar bilan belgilanadi.

Xulosa va takliflar.

So‘nggi bir necha yil ichida O‘zbekiston jadal iqtisodiy o‘zgarishlarni boshdan kechirdi va xalqaro hamjamiyatda biznes va

investitsiyalar uchun turli xil to‘siqlarini bartaraf etishda ochiqlik, yangilanish va qat‘iyatlilik ramzlaridan biri sifatida tobora ko‘proq namoyon bo‘lmoqda. Investitsiya muhitining holati faqat investor uchun emas, balki investitsiya qabul qiluvchi uchun ham muhim jarayondir. Yuqoridagi tahlil va muhokamalardan kelib chiqib quyidagi taklif va tavsiyalarni shakllantirishga muvofiq bo‘ldik:

- O‘zbekistonda investitsion muhitni yaxshilash bo‘yicha esa uning jahon arenasidagi imidjini mustahkamlash;
- investitsiyalarni jalb qilishda qulay ishbilarmonlik muhiti yaratish va axborotlar ochiqligini ta‘minlash;
- investorlar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish, mahalliy kompaniyalar va xorijiy investorlar o‘rtasida ishlab chiqarish va sotish munosabatlarini rivojlantirishni hamda savdo logistikasini yaxshilash;

• ishbilarmonlik muhiti va qulay investitsion muhitni shakllantirishda davlat organlari rolini oshirish kabi ishlar amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Yuqorida keltirilgan ilmiy taklif va tavsiyalardan kelib chiqqan holda, ularni chuqur o‘rganib, tahlil qilish va asoslab amaliyotga

tadbiq etish yaqin kelajakda o‘z natijasini beradi.

Shuningdek, mamlakatda qulay investitsiya muhitini yaratish orqali davlatning investitsiya jozibadorligini yanada oshirishga va ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlisga yo‘llagan Murojaatnomasi (2020 yil 29 dekabr)
2. Глаголев П., Белогур С. (1997) Инвестиционные просторы России // Российский инвестиционный вестник. № 3. с 15.
3. Yurii A.Rolik. A Complex Approach to Evaluating the Innovation Strategy of a Company to Determine its Investment Attractiveness. // Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 99, 6 November.
4. Volik Olga Andreevna, Solntseva Oksana Glebovna, Tsunaeva Yuliya Olegovna. “THE INCREASE IN INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF COMMERCIAL ENTERPRISES” // Vestnik universiteti №6, 2018. – st.6;
5. Svitlana Gutkevych. Investment Attractiveness of Industries: Features and Trends // Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, № 3, 2019. – P.9;
6. Nodir Jumaev. “Ways to attract investment with assessment of investment potential of the regions” International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom Vol. VII, Issue 2, February 2019 Licensed under Creative Common Page 664, ISSN 2348 0386 <https://www.researchgate.net/publication/331231655>
7. Shomirov Aziz. “The role of ipo mechanisms in attracting investments to joint stock companies: necessity and prospects”, International Finance and Accounting: Vol. 2021: Iss. 1, Article 19.
8. Butaev J. Activities of large issues in the economy of Uzbekistan: Analysis and results //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 757-766.
9. Ergasheva Sh., Uzoqov A. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish – T.: Iqtisod-Moliya, 2008. 37-b.
10. Nasirov E.I., Asamxodjayeva Sh.Sh. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2020. 80-81 betlarda aks etgan ma’lumotlar orqali muallif tomonidan erkin tayyorlandi.
11. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy veb-sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi – www.stat.uz
12. O‘zbekiston Respublikasi Qimmatli qog‘ozlar Markaziy Depozitariysining rasmiy veb-sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi – www.deponet.uz